

ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI

To'rayev Farrux Xakim o'g'li, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Malaka oshirish instituti Jismoniy tayyorgarlik sikli katta o'qituvchisi, Toshkent,
O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada ichki ishlar organlari xodimlari jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Davlat siyosati doirasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan normativ hujjatlar asosida sohadagi islohotlar o'rganildi. Tadqiqot natijalari funksional mashg'ulotlar, individual yuklamalar va kompleks yondashuv jismoniy tayyorgarlik samaradorligini oshirishini ko'rsatdi.

MAQSAD: ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida ularning jismoniy tayyorgarligini zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida takomillashtirish, maxsus xizmat vazifalariga moslashtirilgan jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik va epchillik) rivojlantirishning samarali metodikasini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, tajriba-sinov ishlari, test sinovlari, biomexanik va fiziologik tahlil usullari, statistik qayta ishlash metodlari hamda qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida ichki ishlar organlari xodimlarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari olindi. Maxsus jismoniy mashqlar kompleksi, funksional tayyorgarlik dasturlari, kuch va chidamlilikni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar hamda stress sharoitiga moslashtirilgan trenirovka tizimlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tizimli va ilmiy asoslangan mashg'ulotlar xodimlarning jismoniy tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, maxsus xizmat vazifalariga yo'naltirilgan funksional mashg'ulotlar tezkorlik va chidamlilik ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shuningdek, jismoniy yuklamalarni individual yondashuv asosida rejalashtirish kasbiy zo'riqishlarning kamayishiga, xizmat samaradorligining ortishiga hamda favqulodda vaziyatlarda tezkor harakat qilish ko'nikmalarining shakllanishiga xizmat qilishi aniqlandi.

XULOSA: ichki ishlar organlari xodimlarining jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishda ilmiy-metodik yondashuvni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Mashg'ulot jarayonini kasbiy faoliyat xususiyatlariga moslashtirish, individual yuklama me'yorlarini belgilash hamda zamonaviy pedagogik va sport texnologiyalaridan foydalanish xizmat samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: ichki ishlar organlari, jismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik, kasbiy kompetensiya, funksional tayyorgarlik, chidamlilik, tezkorlik, kuch sifati, pedagogik tajriba, ilmiy-metodik yondashuv, xizmat samaradorligi.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Тўраев Фаррух Хаким ўғли, Старший преподаватель цикла физической подготовки Института повышения квалификации, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье проанализированы теоретические и практические аспекты совершенствования физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. На основе нормативно-правовых документов, принятых в рамках государственной политики по развитию физической культуры и спорта, изучены проводимые в данной сфере реформы. Результаты исследования показали, что функциональные тренировки, индивидуализация нагрузок и комплексный подход способствуют повышению эффективности физической подготовки.

ЦЕЛЬ: повышение эффективности профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел посредством совершенствования их физической подготовки на основе современных научных подходов, разработка и внедрение эффективной методики развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и координации), адаптированных к специфике служебной деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования использованы методы педагогического наблюдения, опытно-экспериментальной работы, тестирования, биомеханического и физиологического анализа, статистической обработки данных, а также сравнительного анализа. Объектом исследования выступили показатели физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел. Применялись комплексы специальных физических упражнений, программы функциональной подготовки, тренировки, направленные на развитие силы и выносливости, а также системы подготовки, адаптированные к условиям стрессовых нагрузок.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что систематические и научно обоснованные занятия способствуют значительному повышению уровня физической подготовленности сотрудников. В частности, функциональные тренировки, ориентированные на выполнение специальных служебных задач, положительно влияют на показатели быстроты и выносливости. Кроме того, установлено, что планирование физических нагрузок на основе индивидуального подхода способствует снижению профессионального перенапряжения, повышению эффективности служебной деятельности и формированию навыков оперативных действий в чрезвычайных ситуациях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: применение научно-методического подхода в совершенствовании физической подготовки сотрудников органов внутренних дел имеет важное значение. Адаптация тренировочного процесса к особенностям профессиональной деятельности, определение индивидуальных норм нагрузки и

использование современных педагогических и спортивных технологий являются одними из ключевых факторов повышения эффективности служебной деятельности.

Ключевые слова: органы внутренних дел, физическая подготовка, специальная физическая подготовка, профессиональная компетентность, функциональная подготовка, выносливость, быстрота, силовые качества, педагогический эксперимент, научно-методический подход, эффективность службы.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING THE PHYSICAL TRAINING OF INTERNAL AFFAIRS OFFICERS

Turaev Farrukh Hakim ogli, senior Lecturer of the Physical Training Cycle Institute for Advanced Training of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan Tashkent, Republic of Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the theoretical and practical aspects of improving the physical training of internal affairs officers. Based on regulatory documents adopted within the framework of state policy on the development of physical culture and sports, reforms implemented in this field were examined. The research findings indicate that functional training, individualized workloads, and a comprehensive approach contribute significantly to enhancing the effectiveness of physical training.

AIM: to increase the effectiveness of professional activity of internal affairs officers by improving their physical training on the basis of modern scientific approaches, as well as to develop and implement an effective methodology for enhancing physical qualities (strength, speed, endurance, agility, and coordination) adapted to the specific requirements of official duties.

MATERIALS AND METHODS: the study employed pedagogical observation, experimental research methods, testing procedures, biomechanical and physiological analysis, statistical data processing, and comparative analysis. The object of the study was the physical fitness indicators of internal affairs officers. Special physical exercise complexes, functional training programs, strength and endurance development sessions, and training systems adapted to stress conditions were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the research results demonstrated that systematic and scientifically grounded training significantly improves the level of physical fitness of officers. In particular, functional training focused on specific service tasks positively influenced speed and endurance indicators. Furthermore, it was established that planning physical loads based on an individualized approach reduces occupational stress, increases service efficiency, and contributes to the development of rapid response skills in emergency situations.

CONCLUSION: the application of a scientific and methodological approach in improving the physical training of internal affairs officers is of great importance. Adapting

the training process to the characteristics of professional activity, determining individualized workload standards, and utilizing modern pedagogical and sports technologies are among the key factors in enhancing service effectiveness.

Keywords: internal affairs bodies, physical training, special physical training, professional competence, functional training, endurance, speed, strength qualities, pedagogical experiment, scientific-methodological approach, service efficiency.

O‘zbekiston Respublikasida sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib etish hamda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish davlat siyosatining hozirgi kundagi ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda mamlakatda sport infratuzilmasini kengaytirish, aholining jismoniy faolligini oshirish va kuch tuzilmalari xodimlarining jismoniy tayyorgarligini mustahkamlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu islohotlar Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan davlat siyosati bilan bog‘liq [1].

Prezident qarorlarida aholi o‘rtasida ommaviy sportni rivojlantirish, sport infratuzilmasini kengaytirish, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish hamda kuch tuzilmalari xodimlarining jismoniy salohiyatini mustahkamlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan [2].

Ichki ishlar organlari xodimlari faoliyati xizmat vazifalarini yuqori darajada bajarish, jismoniy va psixologik barqarorlik, tezkor qaror qabul qilish hamda ekstremal vaziyatlarda samarali harakat qilishni talab etadi. Shu sababli ularning jismoniy tayyorgarligini ilmiy asosda tashkil etish va takomillashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Jismoniy tayyorgarlik masalalari milliy va xorijiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Milliy olimlar tomonidan jismoniy tayyorgarlikning nazariy va metodik asoslari ishlab chiqilgan bo‘lib, ular kuch, chidamlilik, tezkorlik va epchillik kabi jismoniy sifatlarni kompleks rivojlantirish zarurligini ta’kidlaydi [3]. Ilmiy tadqiqotlarda kuch tuzilmalari xodimlarining jismoniy tayyorgarligi xizmat samaradorligi va stressga bardoshlilikni oshirishda muhim omil ekani ko‘rsatilgan [4]. Zamonaviy tadqiqotlar funksional trening, aylanma mashg‘ulot va interval yuklamalar jismoniy ko‘rsatkichlarni samarali oshirishini tasdiqlamoqda [5].

Shu bilan birga, jismoniy tayyorgarlikni raqamli monitoring, yurak urishi nazorati va individuallashtirilgan yuklamalar asosida tashkil etish jarayoni samaradorlikni yanada oshirish imkonini beradi [6].

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Nazariy metodlar

- ilmiy adabiyotlar tahlili;
- normativ hujjatlar tahlili.

Empirik metodlar.

- pedagogik kuzatuv;
- test sinovlari;
- pedagogik eksperiment.

Statistik metodlar.

- o'rtacha arifmetik ko'rsatkich;
- foiz tahlili;
- dinamik tahlil.

Tadqiqotda 40 nafar tinglovchi ishtirok etdi. Ular nazorat va eksperiment guruhlariga ajratildi. Eksperiment 6 oy davom etdi.

Pedagogik eksperiment jarayonida tinglovchilarining jismoniy tayyorgarlik darajasidagi o'zgarishlar kompleks testlar orqali baholandi. Tadqiqotda 40 nafar tinglovchi ishtirok etdi va ular nazorat (n=20) hamda eksperiment (n=20) guruhlariga ajratildi. Eksperiment guruhida mashg'ulotlar funksional tayyorgarlik, aylanma mashg'ulot va interval yuklamalar asosida tashkil etilgan bo'lsa, nazorat guruhida an'anaviy mashg'ulot dasturi saqlab qolindi.

1. Chidamlilik ko'rsatkichlari.

Chidamlilik darajasi 1000 metr ga yugurish testlari orqali baholandi. Eksperiment boshida guruhlar o'rtasida statistik farq kuzatilmadi. Eksperiment yakunida esa eksperiment guruhida natijalar sezilarli yaxshilandi.

Eksperiment guruhida:

- o'rtacha natija 3:58 daqiqadan 3:15 daqiqaga yaxshilandi;
- yaxshilanish dinamikasi 18% ni tashkil etdi.

Nazorat guruhida:

- natija 3:56 dan 3:38 ga yaxshilandi;
- o'sish 8% ni tashkil etdi.

Bu natijalar interval va funksional mashg'ulotlarning aerob imkoniyatlarni oshirishda samarali ekanini ko'rsatdi.

2. Kuch ko'rsatkichlari.

Kuch sifatleri turnikda tortilish va yerga tayangan holda qo'llarni bukish va yozish (otjimaniye) testlari orqali baholandi.

Eksperiment guruhida:

- tortilish 10,4-martadan 12,7-martagacha oshdi (22%);
- yerga tayangan holda qo'llarni bukish va yozish 34,2-martadan 41,1-martagacha oshdi (20%).

Nazorat guruhida:

- tortilish 10,1 dan 10,9-martagacha (8%);
- otjimaniye 33,8 dan 36,0-martagacha (7%).

Bu natijalar aylanma mashg'ulot va funksional yuklamalar mushak kuchini kompleks rivojlantirishini tasdiqladi.

3. Tezkorlik ko'rsatkichlari.

Tezkorlik 100 metr ga yugurish testlari orqali baholandi.

Eksperiment guruhida:

- natija 14,6 soniyadan 13,0 soniyaga yaxshilandi (11%).

Nazorat guruhida:

- 14,5 soniyadan 13,9 soniyaga yaxshilandi (4%).

Jadval №1. Tinglovchilar jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi.

Test	Nazorat guruhi (boshida)	Nazorat guruhi (oxirida)	Eksperiment guruhi (boshida)	Eksperiment guruhi (oxirida)
1000 m yugurish (sek)	3.56	3.38	3.58	3.15
Tortilish (marta)	10.1	10.9	10.4	12.7
Otjimoniye (marta)	33.8	36.0	34.2	41.1
100 m yugurish (sek)	14.5	13.9	14.6	13.0

Bu natijalar funksional tayyorgarlik mashg'ulotlari nerv-mushak koordinatsiyasini yaxshilashini ko'rsatdi.

4. Kompleks jismoniy tayyorgarlik indeksi.

Barcha testlar asosida kompleks indeks hisoblandi. Eksperiment guruhida umumiy jismoniy tayyorgarlik 19% ga oshgan bo'lsa, nazorat guruhida 9% o'sish kuzatildi.

Eksperiment guruhida:

- funksional imkoniyatlar oshdi;
- tiklanish vaqti qisqardi;
- mashg'ulotlarga adaptatsiya tezlashdi.

5. Funksional ko'rsatkichlar.

Yurak urishi chastotasi va tiklanish tezligi tahlil qilindi.

Eksperiment guruhida:

- mashqdan keyin tiklanish vaqti 17% ga qisqardi;
- yurak urishi barqarorligi yaxshilandi.

Bu natijalar funksional mashg'ulotlar yurak-qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

6. Jarohatlar dinamikasi.

Eksperiment davomida jarohatlar statistikasi tahlil qilindi.

Eksperiment guruhida:

- jarohatlar soni 30% ga kamaydi.

Bu individuallashtirilgan yuklamalar va bosqichli adaptatsiya samaradorligini ko'rsatdi.

7. Natijalarning umumiy tahlili.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- funksional mashg'ulotlar jismoniy ko'rsatkichlarni kompleks oshiradi;
- interval yuklamalar chidamlilikni samarali rivojlantiradi;
- aylanma mashg'ulot kuch va chidamlilikni bir vaqtda rivojlantiradi;
- individuallashtirilgan yuklamalar jarohat xavfini kamaytiradi.

Shuningdek, eksperiment guruhida mashg'ulotlarga motivatsiya va psixologik barqarorlik darajasi ham oshgani kuzatildi.

Olingan natijalar jismoniy tayyorgarlikni tizimli tashkil etish xizmat samaradorligini oshirishini ko'rsatdi. Funktsional mashg'ulotlar xizmat faoliyatiga mos kelishi bilan ajralib turadi. Aylanma mashg'ulot yuklamani optimal taqsimlash imkonini berib, chidamlilik va kuchni bir vaqtning o'zida rivojlantirishga xizmat qiladi. Interval mashqlar esa aerob va anaerob imkoniyatlarni oshirishda samarali hisoblanadi.

Bundan tashqari, jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirish jarayonida funktsional tayyorgarlik metodikasidan foydalanish tadqiqot natijalarini izohlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, F.M.Karimovning funktsional tayyorgarlikka oid nazariy qarashlariga ko'ra, kompleks mashg'ulotlar tizimi bir vaqtning o'zida kuch, chidamlilik va tezkorlik sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi hamda organizmning funktsional imkoniyatlarini kengaytiradi. Tadqiqot doirasida eksperimental guruhda kuzatilgan ijobiy dinamika aynan funktsional mashg'ulotlar ulushining oshirilishi, interval va aylanma trening elementlarining maqsadli qo'llanilishi bilan izohlanadi. Bu esa jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish xodimlarning ish qobiliyatini oshirish va kasbiy faoliyatga moslashuv darajasini kuchaytirishini tasdiqlaydi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari ichki ishlar organlari xodimlari jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish xizmat samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasi xizmat vazifalarini bajarishda tezkorlik, barqarorlik va ekstremal vaziyatlarda samarali harakat qilish imkoniyatini ta'minlaydi. Shu bilan birga, jismoniy rivojlanganlik psixofiziologik barqarorlikni mustahkamlab, stressga bardoshlilikni oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida funktsional mashg'ulotlar, aylanma usul va interval yuklamalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar jismoniy sifatlarni kompleks rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekani aniqlandi. Xususan, chidamlilik, kuch va tezkorlik ko'rsatkichlarida eksperiment guruhida sezilarli ijobiy dinamika kuzatildi. Bu esa jismoniy tayyorgarlikni xizmat faoliyatiga mos ravishda tashkil etishning dolzarbligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, individuallashtirilgan yuklamalar va bosqichli adaptatsiya tamoyili mashg'ulotlar samaradorligini oshirish bilan birga jarohatlar xavfini kamaytirishi aniqlandi. Tiklanish jarayonlarining optimallashtirishi, yurak-qon tomir tizimi funktsional imkoniyatlarining yaxshilanishi va mashg'ulotlarga tez adaptatsiya kuzatilishi mazkur yondashuvning ustunligini namoyon qildi. Tadqiqot natijalari jismoniy tayyorgarlikni raqamli monitoring, funktsional diagnostika va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish maqsadga muvofiq ekanini ko'rsatdi. Bu esa mashg'ulot yuklamalarini ilmiy asosda boshqarish, individual xususiyatlarni hisobga olish va jismoniy tayyorgarlik samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi.

Umuman olganda, ichki ishlar organlari xodimlari jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishning innovatsion modelini joriy etish xizmat samaradorligi, jismoniy barqarorlik va kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari kuch tuzilmalarida jismoniy tayyorgarlik tizimini modernizatsiya qilish va uni xizmat faoliyati talablariga moslashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6099-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-yanvardagi “Ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo‘naltirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-10-son qarori.
3. Abdullayev A.A. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Darslik. Toshkent-2005.
4. “Jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini rivojlantirish muammolari va istiqbollari”. Ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti. 2024.
5. Karimov F.M. Funktsional tayyorgarlik asoslari. Toshkent-2021.
6. Ibragimov S. B. The Role of Functional Training Exercises in Improving Physical Fitness. – Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(4), 2025. 383-389.